

ТАСВИРИЙ САНЪАТ АСАРЛАРИДА ҒОЯ

Р.Ш.Халилов

ТДПУ Тасвирий санъат кафедраси доценти

Аннотация: Ушбу мақолада тасвирий санъат асарларидаги ғоянинг аҳамияти ва унинг турли жиҳатлари таҳлил қилинади. Ғоянинг асар яратиш жараёнидаги ўрни ва унинг асар қисмлари, бўлаклари, қарама-қаршилиги, характерлари, композицияси, сюжет, колорити ва ритмидаги роли кўриб чиқилади. Шунингдек, ғояни эстетик қабул қилиш жараёни ва унинг ижтимоий-эстетик амалиётга боғлиқлиги ёритилади. Мақолада ғояларнинг ижтимоий, сиёсий, ахлоқий ғоялар билан боғлиқлиги ва уларнинг жамият ва санъатга таъсири ҳам муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: асар, бадий идея, ғоя, маъно, замонавийлик, ижтимоий-эстетик, инсон, конфликт, композиция, мақола, қабул қилиш, ранг, ритм, сюжет, тасвирий санъат

Abstract: This article analyzes the importance of the idea in works of visual art and its various aspects. It examines the role of the idea in the process of creating a work and its influence on parts and details, conflict, characters, composition, plot, color, and rhythm. The article also explores the process of aesthetic perception of the idea and its connection to socio-aesthetic practice. Additionally, the interrelation of artistic ideas with social, political, moral, and religious ideas and their impact on society and art are discussed.

Key words: aesthetic perception, article, artistic idea, character, color, composition, conflict, idea, meaning, modernity, plot, reception, rhythm, social-aesthetic, visual art.

Тасвирий санъат асарларида ғоя муҳим ўрин тутди. У асарнинг асосий маъносини белгилайди ва унинг турли жиҳатларини бир-бири билан боғлайди. Ҳар бир санъат асарида ғоя ўзининг алоҳида ўрнига эга бўлиб, у асар яратиш жараёнида ривожланади ва аниқлаштирилади. Ғоя асарнинг қисмлари, бўлаклари, қарама-қаршилиги, характерлари, композицияси, сюжет, колорити ва ритмида намоён бўлади.

Ғояни эстетик қабул қилиш жараёни ҳам жуда муҳим ҳисобланади. Бу жараён инсоннинг ижтимоий-эстетик амалиёти, билимлари ва қийматларига боғлиқ бўлиб, унинг асарни қандай қабул қилишини аниқлайди. Асарни

биринчи марта қабул қилишда унинг умумий ижтимоий-эстетик йўналиши сезиларли бўлса, қайта ва кўп марта қабул қилишда янги мавзу ва мотивлар, ички боғлиқликлар очилади.

Тасвирий санъатда ғоялар нафақат асарнинг ўзида, балки унинг ижтимоий, сиёсий, ахлоқий ва диний маъноларида ҳам акс этади. Буюк истеъдодли рассомлар ижтимоий ғояларни субъектив тарзда ифодалайдилар ва ўз асарлари орқали бир неча авлоднинг фикрларини шакллантирадilar. Ғоялар вақт ўтиши билан янги томонларини ва хусусиятларини очиб беради, баъзан уларнинг яратувчиси томонидан олдиндан тахмин қилинмаган ёки хира ҳис қилинган бўлади. Жамият ва шахсни ривожлантирувчи, гуманистик ғоялар ҳар доим аҳамиятли ва бадиий жиҳатдан тўлиқ бўлади. Нотўғри, реакцион ғоя эса санъатни йўқ қилиши мумкин.

Тасвирий санъат асарларидаги ғоя – бу асарнинг асосий мазмуни ва унинг маънавий йўналишидир. Ғоя санъат асарининг марказий тушунчаси бўлиб, у асарнинг ҳар бир жиҳатида, унинг қахрамонларида, сюжетида, композициясида ва умумий эстетик тузилишида намоён бўлади. Ҳар бир асарда ғоя алоҳида ўрин тутаяди, чунки у асарнинг моҳиятини ва унинг мазмунини белгилайди. У асар яратиш жараёнида, унинг барча қисмлари, детальлари, конфликти, характерлари, композицияси, сюжет, колорити ва ритмида ўз аксини топади. Рассом ғояни яратиш жараёнида ривожлантиради ва аниқлаштиради, бу эса асарнинг тўлиқлик ва уйғунлик касб этишини таъминлайди.

Ғояни аниқлаш санъатнинг турли жанрлари ва шаклларида ўз хусусиятларига эга. Масалан, тасвирий санъатда ғоя образ ва ранглар орқали ифодаланади, адабиётда эса сўз ва иборалар орқали. Театр ва кино санъатида ғоя ҳаракат ва диалоглар орқали очиб берилаяди. Ҳар бир санъат турида ғояни аниқлаш ва уни ифода қилишнинг ўзига хос усуллари мавжуд.

Ғоянинг аҳамияти шундаки, у асарнинг маънавий ва эстетик қийматини ҳам белгилайди. У асарни ўқувчи ёки томошабин учун мазмунли ва ўзига хос қилади, унинг чуқурлиги ва маънавий бойлигига ҳисса қўшади. Ғояни аниқлаш жараёни кўп вақт ва эътибор талаб қилади. У асарнинг тўлиқ ва чуқур таҳлилини талаб қилади, чунки ғояни аниқлаш учун асарнинг барча жиҳатларини ўрганиш керак. Бу жараёнда рассомнинг нияти ва мақсади, асарнинг тарихи ва ижтимоий-эстетик контексти ҳам муҳим роль ўйнайди.

Санъатда ғоя кўп қиррали ва кенг қамровли тушунча. У фақат бир ғоядан иборат бўлмай, балки бир нечта мавзулар ва мотивларни ўз ичига олиши

мумкин. Асарнинг ҳар бир жиҳатида ғоянинг янги томонлари ва хусусиятлари очилиб боради, бу эса асарни янада бой ва қизиқарли қилади.

Тасвирий санъатда ғоя ранглар, шакллар ва композиция орқали ифодаланади. Масалан, Леонардо да Винчи ёки Микеланджело каби буюк рассомларнинг асарларида ғоянинг кенг қамровлилиги ва чуқурлиги намоён бўлади. Бу асарлар инсон табиати, ҳаётнинг маъноси ва жамиятнинг турли муаммолари ҳақида фикр юритишга имкон беради.

Адабиётда эса ғоя сўзлар орқали ифодаланади. Шекспир ёки Толстой каби буюк ёзувчиларнинг асарларида ғоялар инсон табиати, муҳаббат, нафрат, қаҳрамонлик ва хиёнат ҳақидаги фикрлар орқали очилади. Бу асарлар ўқувчини ўйлантиради, унинг ҳис-туйғуларини кўзғатади ва уни турли мавзулар ҳақида фикр юритишга мажбур қилади.

Театр ва кино санъатида ғоя ҳаракат ва мулоқатлар орқали ифодаланади. Буюк драматурглар ва режиссёрларнинг асарларида ғоялар инсон муносабатлари, жамият муаммолари ва ҳаётнинг турли жиҳатлари ҳақида фикр юритишга мажбур қилади. Бу асарлар томошабинни ўйлантиради, унинг ҳис-туйғуларини кўзғатади ва унинг фикр юритиш қобилиятини оширади.

Бундай қилиб, санъатдаги ғоянинг аниқланиши ва унинг турли жиҳатлари асарнинг чуқур ва бой мазмунига ҳисса қўшади, уни ўқувчи ёки томошабин учун мазмунли ва ўзига хос қилади.

Рассом учун ғоя асосий нуқтаи назар бўлиб, у асарнинг ҳар бир босқичида намоён бўлади ва унинг моҳиятини белгилайди. Рассом ғояни ишлаб чиқиш ва аниқлаштириш жараёнида асарнинг мазмуни ва унинг визуал ифодасини тўлиқ шакллантиради.

Асар яратиш жараёнида илк қадамлардан бири бу дастлабки ғояни ишлаб чиқишдир. Рассом ўзининг ижодий жараёнида нимани айтиши, қандай мазмунни етказиши ва қандай ҳис-туйғуларни ифодалаши кераклигини аниқлайди. Ғояни ишлаб чиқиш жараёнида рассом турли манбалардан, масалан, шахсий тажрибалар, ижтимоий муаммолар, тарихий воқеалар ёки табиатдан илҳом олади.

Ғоя ишлаб чиқилгандан сўнг, рассом уни аниқлаштириш жараёнини бошлайди. Бу жараёнда ғоянинг асосий элементлари, унинг таркибий қисмлари ва уларнинг ўзаро муносабати белгилаб олинади. Рассом асарнинг умумий тузилиши ва композициясини режалаштиради, у қандай материаллар ва техникалардан фойдаланишини аниқлайди.

Ғояни тасвирий ифодалаш жараёнида рассом асарнинг композициясини ишлаб чиқади. Бу жараёнда ғоя ранглар, шакллар ва турли визуал элементлар орқали намоён бўлади. Масалан, ранглар орқали ҳис-туйғулар ва эмоционал ҳолатлар ифодаланади, шакллар ва турли элементлар орқали ғоянинг турли жиҳатлари намоён бўлади. Композиция эса асарнинг умумий визуал таъсирини ва ғоянинг уйғунлигини таъминлайди.

Ғоянинг синтезловчи роли жуда муҳимдир, чунки у асарнинг барча қисмлари ва деталларини бирлаштиради. Ғоя асарнинг марказий нуқтаси бўлиб, унинг барча элементларини бир-бирига боғлайди ва уларнинг ўзаро муносабатини таъминлайди. Бу эса асарнинг уйғунлиги ва тўлиқлигини таъминлайди.

Ғоя асарнинг характерларида ҳам намоён бўлади. Рассом характерларни яратишда ғояни ифодалаш учун уларнинг шахсиятларини, муносабатларини ва ҳаракатларини ишлаб чиқади. Характерлар орқали ғоянинг турли томонлари ва жиҳатлари очилади, бу эса асарнинг чуқурлигини ва маънавий бойлигини оширади.

Сюжет асар ғоясини амалга ошишини таъминлайди. Сюжет орқали ғоянинг турли босқичлари, ҳаракатлари ва воқеалари намоён бўлади. Сюжет ғоянинг динамикасини ва ривожланишини таъминлайди, бу эса асарни қизиқарли ва ўзига хос қилади.

Колорит эса ғоянинг эмоционал ва эстетик тузилишини белгилайди. Ранглар орқали ғоянинг турли томонлари ва жиҳатлари намоён бўлади. Колорит асарнинг умумий эмоционал таъсирини ва эстетик қийматини белгилайди. Колорит воситасида рассом ўз асаридаги ғояларнинг ёрқинлигини ва сезгирлигини оширади, бу эса томошабиннинг ҳис-туйғуларини кўзғатади ва унинг фикр юритиш қобилиятини кенгайтиради.

Колорит асарнинг умумий кўриниши ва таассуротини белгилайди. У асарнинг ҳар бир қисмининг бир-бирига боғлиқлигини таъминлайди ва умумий эстетик ёки эмоционал таъсирни оширади. Масалан, ёруғ ва жонли ранглар асарга кучли ва ҳис-туйғуларга бойлик беради, шунингдек, хурсандчилик ёки умидни ифодалайди. Қоронғу ва совуқ ранглар эса қайғу, ўйланиш ёки руҳий турғунликни намоён қилиши мумкин. Колоритнинг турли элементлари ғоянинг турли жиҳатларини кўрсатиб, асарнинг умумий мазмунини бойитади.

Колорит асарнинг маъносини очишда муҳим роль ўйнайди. Ранглар орқали рассом ўз ғояларини, ҳис-туйғуларини ва эмоционал ҳолатини ифодалайди. Масалан, қизил ранг куч-қудрат ва қаҳрамонликни, оқ ранг эса поклик ва

садоқатни ифодалаган ҳолда ғоянинг маъносини янада ёрқин ва аниқ қилиб кўрсатади. Колорит орқали ғоянинг чуқурлиги ва мазмунлилиги намоён бўлади, бу эса асарнинг эстетик қийматини оширади.

Колорит асарнинг динамикасини ҳам белгилайди. Ранглар орқали асарнинг ҳаракати, динамикаси ва унинг ўзгарувчанлиги ифодаланади. Масалан, тез ўзгарувчи ва жонли ранглар асарнинг динамикасини ва ҳаракатини намоён қилиши мумкин, бу эса томошабиннинг диққатини тортади ва унинг ҳис-туйғуларини кўзғатади. Колорит орқали асарнинг динамикаси ва ҳаракати таъминланади, бу эса унинг умумий эстетик ва эмоционал таъсирини оширади.

Колорит асарнинг умумий эмоционал таъсирини белгилайди. Ранглар орқали асарнинг турли жиҳатлари, ҳис-туйғулар ва эмоционал ҳолатлар намоён бўлади. Томошабин ранглар орқали асарнинг эмоционал таъсирини ҳис қилади ва унга кўпроқ муносабат билдиради. Колорит орқали асарнинг эмоционал таъсири оширилади, бу эса уни томошабин учун янада қизиқарли ва ўзига хос қилади.

Колорит асарнинг маъносини очишда муҳим роль ўйнайди. Ранглар орқали рассом ўз ғояларини, ҳис-туйғуларини ва эмоционал ҳолатини ифодалайди. Масалан, қизил ранг куч-қудрат ва қаҳрамонликни, оқ ранг эса поклик ва садоқатни ифодалаган ҳолда ғоянинг маъносини янада ёрқин ва аниқ қилиб кўрсатади. Колорит орқали ғоянинг чуқурлиги ва мазмунлилиги намоён бўлади, бу эса асарнинг эстетик қийматини оширади.

Колорит асарнинг композициясида ҳам муҳим роль ўйнайди. Ранглар орқали асарнинг турли қисмлари ўзаро боғлиқ ва уйғунлашади. Композициянинг умумий тузилиши ва унинг эстетик қиймати колорит орқали таъминланади. Композициядаги ранглар асарнинг умумий кўринишини белгилайди ва унинг ғоясини аниқ ва ёрқин қилиб кўрсатади. У асарнинг эмоционал ва эстетик тузилишини белгилайди, ғоянинг турли томонлари ва жиҳатларини намоён қилади. Колорит асарнинг умумий эмоционал таъсирини ва эстетик қийматини белгилайди. У асарнинг динамикаси, композицияси, маъноси ва индивидуаллигига ҳисса қўшади. Колорит орқали асарнинг умумий мазмуни ва эстетик қиймати оширилади, бу эса уни томошабин учун мазмунли ва ўзига хос қилади.

Санъатдаги ғоялар ҳар доим жамиятнинг турли соҳалари, шу жумладан, ижтимоий, сиёсий, ахлоқий ва диний ғоялар билан чамбарчас боғлиқ бўлади. Рассомлар ўз асарларида ушбу ғояларни ифода этиб, жамиятдаги турли

муаммолар ва масалаларга ўз муносабатларини кўрсатадилар. Бу боғлиқлик санъатнинг жамиятга таъсирини ва унинг маънавий қийматини оширади.

адийй ғоялар билан ижтимоий, сиёсий, ахлоқий ва диний ғоялар ўртасидаги боғлиқлик санъатнинг чуқур мазмунига ва унинг ижтимоий-эстетик қийматига ҳисса қўшади. Рассомлар ўз асарлари орқали турли мавзуларни кўтариб, уларни жамиятда муҳокама қилишга олиб келадилар ва жамиятнинг маънавий ривожланишига ҳисса қўшадилар. Бадийй ғоялар инсоннинг шахсий ривожланишига ҳам катта таъсир кўрсатади ва унинг ҳис-туйғуларини, фикрларини ва маънавий қийматларини бойитади.

Рассомлар жамиятга катта таъсир кўрсатади. Уларнинг асарлари турли мавзуларни кўтариб, жамиятдаги муҳим муаммоларни ёритади ва уларни муҳокама қилишга олиб келади. Рассомлар ўз асарлари орқали жамиятнинг маънавий ривожланишига ҳисса қўшадилар ва унинг умумий эстетик қийматини оширадилар.

Рассомлар ўз асарларида ижтимоий муаммоларни ёритиб, уларни жамият эътиборига ҳавола қиладилар. Бу муаммолар орасида камбағаллик, ижтимоий адолатсизлик, инсон ҳуқуқлари бузилиши каби мавзулар ўрин олади. Рассомлар ўз асарлари орқали ушбу муаммоларга эътибор қаратиб, уларни ҳал қилишга кўмаклашадилар.

Рассомлар ўз асарлари орқали жамиятнинг маънавий ривожланишига катта ҳисса қўшадилар. Улар ўз асарлари орқали жамиятнинг маънавий қийматларини бойитадилар ва унинг умумий эстетик қийматини оширадилар. Бу орқали рассомлар жамиятнинг маънавий ривожланишига ёрдам беришади.

Бадийй ғоялар ижтимоий-эстетик аҳамиятга ҳам эга бўлиб, улар санъат асарларининг маънавий ва эстетик қийматини белгилайди. Бу ғоялар жамиятнинг турли соҳаларига таъсир кўрсатади, инсонларнинг фикрлаш тарзига, ҳис-туйғуларига ва қийматларига таъсир этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие (сокр. пер. с англ. В.Н. Самохина, общ. ред. и вст. ст. В.П. Шестакова). — М., "Прогресс", 1974.

2. Бранский, В.П. Искусство и философия: роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи / В.П. Бранский. - М.: Калининград: Янтарный сказ, 2017.

3. Логинова, Марина Инверсия философии искусства / Марина Логинова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2020.

4. Новикова, Т. М. Искусство философии. Философия искусства. Учебное пособие / Т.М. Новикова. - М.: Вузовская книга, 2020.

Федотова, Е.Д. Век Просвещения. Диалог философии и искусства / Е.Д. Федотова. - М.: Белый город, 2016.

5. С.С. Булатов. Бадиий таҳлил тамойиллари . Нашриёт: Фан ва технология. 2016 йил

6. Халилов Р. Ш. Золотое сечение - язык гармонии // Европейский журналистик.2023.№2.С.3–7.Url:

<https://ppublishing.org/archive/publication/610-zolotoe-sechenie-yazik-garmonii>.